

Nadine Kasoevi

geboren und aufgewachsen in Karlsruhe
(Baden-Württemberg, Deutschland)

23 Jahre

weiblich

Studentin (Erziehungswissenschaften/Mathematik)

in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen

studiert in Vechta (Niedersachsen), wohnt im
Studentenwohnheim

„Ich mag es, gemeinsam mit anderen Neues zu lernen und Zusammenhänge dabei wirklich zu verstehen. Dabei mache ich keine halben Sachen, denn ich möchte wissen, wie Dinge funktionieren. Das war schon immer so und wird sich auch in Zukunft nicht ändern.“

Über Nadine

Ich bin Nadine, Studentin der Erziehungswissenschaften und ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft grundsätzlich überdenken müssen, was und wie Bildung in Zukunft sein soll. Damit meine ich nicht die ganze Diskussion um die Digitalisierung in dem Bereich – also klar, das spielt schon eine Rolle – aber wir müssen uns vor allem auch darüber unterhalten, welche konkreten Inhalte und Kompetenzen und vielleicht auch Werte die größte Rolle spielen. Was und wie sollen sie an die nächste Generation sinnvoll vermittelt werden? Das ist die Frage.

Die Klimakatastrophe hat weitreichende Folgen. Neben der Vermittlung wissenschaftlicher Kenntnisse geht es mir auch darum, in einer sich verändernden Welt verantwortungsvoll zu leben und zu handeln. Kinder und Jugendliche sollen in der Schule nicht nur rechnen und schreiben lernen, sondern auch früh die naturwissenschaftlichen Vorgänge und die Welt um sie herum besser verstehen. Deswegen müssen die Lehrpläne und der gesamte Bildungssektor grüner werden, die Bedürfnisse des Planeten berücksichtigen. Während meines Freiwilligenjahrs habe ich die Auswirkungen klimatischer Veränderungen auf das Leben der Menschen gesehen, und auch in Deutschland merkt man es immer mehr. Das Thema Umwelt liegt mir sehr am Herzen, und ich möchte später in genau diesem Bereich arbeiten.

Ich studiere Erziehungswissenschaften und Mathematik. Außerdem belege ich zusätzliche Kurse in Biologie. Die Veranstaltungen mag ich voll gerne. Eigentlich wollte ich ganz klassisch auf Lehramt studieren, aber im Moment sagt mir das Schulsystem so, wie es aktuell funktioniert, nicht wirklich zu. Es müsste da wirklich was passieren.

Ich bin jetzt bald mit meinem Bachelorstudium fertig und suche noch nach dem passenden Masterstudiengang. Wahrscheinlich werde ich dafür die Uni wechseln (müssen). Bin mir aber noch nicht sicher, welcher Master oder welche Hochschule es sein soll. Neben der Fachrichtung und den Inhalten ist es mir auch wichtig an einer neuen Uni wieder gut Anschluss zu finden. Ich habe hier im Unisport mit Tennis angefangen, singe im Chor. Das macht voll Spaß und ich habe dadurch Freunde gefunden, auch Leute, die man nicht in den eigenen Veranstaltungen trifft, und die ganz andere Sachen machen. Außerdem bin ich im AStA.

Was mir irgendwie nicht so liegt, ist all das Digitale im Kontext von Lehren und Lernen. Ich bin kein Neandertaler oder Technikfeind, aber ich habe das Gefühl, das kostet mich jedes mal Überwindung. Wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, dass ich selbst gar nicht so viel online bin verglichen mit meinen Freundinnen und Freunden. Und ich mache auch nicht bei jedem Trend und jeder neuen App mit. Weil ich aber weiß, wie wichtig das im Bildungsbereich ist, muss ich da wahrscheinlich auch über meinen Schatten springen und Wege finden, die für mich passen und Sinn ergeben.

Erziehung & (Schul-/Aus-)Bildung

Bisher

- Kinderhaus Kunterbunt, Kindergarten in Karlsruhe, Baden-Württemberg
- Werner-von-Siemens-Schule, Grundschule in Karlsruhe, Baden-Württemberg
- Humboldt-Gymnasium, Karlsruhe, Baden-Württemberg (Abschluss mit Abitur)

Aktuell

- Studium B. Sc. Erziehungswissenschaft und Mathematik im 8. Semester, Uni Vechta

Zukünftig

- Studium Biodiversität und Umweltbildung an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe

JOB

Berufserfahrung

Bisher

- Freiwilligenjahr in einem pädagogischen Projekt der Caritas e. V. an einer Schule in Kenia

Aktuell

- Minijob in einem Café

Zukünftig

- Volontariat im Kultur- & Umweltbereich/Museum

sich informieren
sammeln & erarbeiten
entdecken & vernetzen

Lern- und Lehrerfahrungen und Selbstbild

- hat Freude am Lernen und (auch außerhalb des Studiums) vielseitige Interessen, denen sie am liebsten allen gleichzeitig nachgeht
 - hat beim Unisport Tennis spielen gelernt
 - singt im Chor und mag es, neue Lieder zu lernen, auch solche die sie noch nie gehört hat
 - züchtet Zimmerpflanzen in ihrem Zimmer im Wohnheim und auf dem Gemeinschaftsbalkon (ihr Opa hat ihr gezeigt wie es geht als sie klein war)
- ihr geht es darum Dinge zu verstehen statt nur auswendig zu lernen
 - beschäftigt sich detailliert mit Problemstellungen
 - belegt zusätzliche Kurse zu unterschiedlichsten Themen, vor allem, aber nicht nur in Naturwissenschaften
- Noten sind nicht so wichtig aber sie sie bringt immer alles zu Ende, was sie angefangen hat
- kann vieles von dem, was sie erreicht hat, für sich selbst mit Nachweisen belegen (z. B. Auszeichnung von „Jugend forscht“ Schwimmabzeichen etc.)
- lernt lieber im Austausch und Dialog, anstatt sich allein mit dem Stoff zu beschäftigen
- mag das Haptische von Büchern und Notizen, schreibt in Uni-Veranstaltungen mit Hand mit; kein Fan digitaler Lernorte – außer, wenn sie durch die Uni muss
- ihr Auslandsjahr in Kenia hat sie geprägt und ihr gezeigt, dass die Bedingungen von Lehren und Lernen eine Rolle spielen und ihr die Dringlichkeit des Themas Umweltschutz nähergebracht

Medienrepertoire

- wenn online, dann meistens für die Uni (LMS (Stud.IP Vechta), Recherche etc.)
- achtet auch bei der Mediennutzung auf ihren ökologischen Fußabdruck
- (zusätzliche) digitale Lernmedien spielen für sie keine Rolle (sie ist dahingehend zwar neugierig, aber auch skeptisch und bleibt lieber bei dem, was sie kennt)
- engagiert sich vor Ort im AstA der Uni (digitale Aufgaben und Videokonferenzen zu den Sitzungen mag sie nicht so gern)
- nutzt wenig Social Media, meist für die Kommunikation mit Freund*innen
 - 8 verschiedene (sehr aktive) Gruppenchats bei *WhatsApp* für einzelne Veranstaltungen und ihre Hobbys, außerdem verschiedene Mailinglisten und *Facebook*-Gruppen
 - Kommunikation und Austausch von Dokumenten mit Dozent*innen und Kommiliton*innen über E-Mail
- (Internet-)Radio für Unterhaltung und Information

Werte & Wünsche

- sozial und (welt-)offen
- Natur- und Umweltschutz ist ihr extrem wichtig
- möchte später (weiter) mit Kindern und Jugendlichen arbeiten

Wallet

Allgemeine Identitätsattribute

Studierendenausweis | Immatrikulationsbescheid

Zeugnisse oder Zertifikate

Abiturzeugnis | Leistungsübersicht für vergangene Semester | Credits von zusätzlichen Kursen, die nicht Teil des Curriculums sind | Urkunde 1. Platz bei Jugend Forscht in BaWü | Schwimmabzeichen | Teilnahmebestätigung Rhetorikworkshop

Lernstände

Überblick Veranstaltungsbelegungen im aktuellen Semester und Prüfungsanmeldungen

Services

Stud.IP | moodle